

SIFAT SO'Z TURKUMINING LEKSIK-GRAMMATIK XUSUSIYATLARI**O'roqova Asilabonu Abdunazar qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili adabiyoti ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

oroqovaasilabonu34@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilidagi sifat so'z turkumining mohiyati, grammatik xususiyatlari va nutqdagi o'rni yoritilgan. Sifatning leksik-grammatik ma'nosi, so'z yasalishi, shakllanish yo'llari hamda gapda bajaradigan vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, sifatlarning turlari, ularning o'ziga xos belgi ifodalash xususiyatlari va boshqa so'z turkumlari bilan aloqador jihatlari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot jarayonida sifatlarning tilimizdagi boy imkoniyatlari, badiiy nutqda qo'llanishi va o'quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyati ham alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sifat, sifatdarajalari, grammatik xususiyat, leksik ma'no, sifat darajalari, sifatning ma'no guruhlari.

Annotation: This article explores the essence and grammatical features of adjectives in the Uzbek language from a scientific perspective. It analyzes the lexical-grammatical meaning of adjectives, their methods of formation, types, and syntactic functions within a sentence. In addition, the study highlights their interrelation with other parts of speech, their usage in literary language, and their significance in developing speech culture.

Keywords: adjective, degrees of adjectives, grammatical features, lexical meaning, semantic groups of adjectives.

Sifat so'z turkumi predmetning belgi-xususiyatini, rangini, shaklini, hajmini, ta'mini hamda turli belgilarini ifodalaydigan mustaqil so'z turkumidir. U leksik jihatdan predmetning turli belgilari va holatini ifodalaydi. Grammatik jihatdan esa ot bilan bog'lanib, unga aniqlovchi bo'lib keladi. Sifat odatda o'zgarmas so'z turkumi hisoblanadi va kelishik, son, egalik qo'shimchalarini olmaydi. Ular asosan qanday?, qanaqa? so'roqlariga javob beradi. Sifatlar ma'no jihatdan xususiyat, rang-tus, maza-ta'm, hajm-o'lchov, hid, va makon-zamon kabi belgilarni ifodalashiga ko'ra quyidagi ma'no guruhlariga bo'linadi: xususiyat sifatlari, rang-tus sifatlari, maza-ta'nsifatlar, hajm-o'lchovsifatlar, hid bildiruvchi sifatlari, va makon-zamon belgisini bildiruvchi sifatlari.

Xususiyat sifatleri: Ob'yektning sifatini, xarakterini, holatini bildiradi.

Misol: chiroyli, baquvvat, mehnatkash, qiziq.

Rang-tus sifatleri: Buyumning rangi yoki tusini ifodalaydi.

Misol: qizil, ko'k, oq, sarg'ish.

Maza-ta'm sifatleri: Taomning yoki biror narsaning ta'mini bildiradi.

Misol: shirin, achchiq, sho'r, nordon.

Hajmo'lchov sifatleri: Ob'yektning hajmi, kattaligi, o'lchovini bildiradi.

Misol: katta, kichik, uzun, qisqa, keng, tor.

Hid bildiruvchi sifatler: Biror narsaning hidini ifodalaydi.

Misol: sassiq, xushbo'y, badbo'y, muattar

Makon-zamon belgisini bildiruvchi sifatler: Ob'yektning makonga yoki zamonga oid belgilarini ifodalaydi.

Misol: oldingi, keyingi, yon, yuqori, quyi, kechagi, bugungi.

Sifat darajalari o'zbek tilidabelgining kuchini yoki zaifligini turlicha darajada ifodalash uchun qo'llanadi. Ular 4 turga bo'linadi: oddiy daraja, qiyosiy daraja, ozaytirma darajava orttirmadaraja. Oddiy darajabelgining tabiiy holatini, taqqoslashsiz ifodalaydi. Masalan, katta uy, chiroyli qiz, oq qog'oz kabi sifatler oddiy darajaga kiradi. Qiyosiy daraja belgini boshqa narsa yoki hodisa bilan solishtirish orqali hosil qilinadi. Bunda odatda "-roq" qo'shimchasi qo'llanadi. Masalan, yaxshiroq, kattaroq, oqroq kabi. Ozaytirma daraja belgining me'yorida kam ekanligini bildiradi. Sal, biroz, picha, xiyla, nim so'zlarini sifatning oddiy daraja shakli oldiga qo'shish orqali hosil qilinadi. Shuningdek, -imtir, -mtir, -ish qo'shimchalari bilan hosil qilinadi. Ular ayrim rang-tus bildiruvchi sifatlerga qo'shiladi. Ortirma daraja esa belgining eng yuqori yoki kuchli darajada ekanini bildiradi. U bir necha usulda yasaladi: "eng", "nihoyatda", "juda" kabi so'zlar yordamida (eng yaxshi, juda katta), so'zning takrorlanish orqali (katta-katta, oppoq-oppoq), shuningdek, kuchaytiruvchi qo'shimchalar yordamida (yam-yashil, qip-qizil, sap-sariq). Demak, sifat darajalari belgini oddiy, qiyosiy va ortirma shakllarda ifodalaydi hamda nutqni ta'sirchan va boy qilishga xizmat qiladi.

Sifatler tuzilishiga ko'ra sodda, qo'shma, juft va takroriy turlarga bo'linadi. Sodda sifatler hech qanday qo'shimchasiz, bitta so'z shaklida keladi. Masalan, oq, qora, katta, uzun kabi sifatler sodda sifat hisoblanadi. Qo'shma sifatler esa ikki yoki undan ortiq so'zning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Masalan, uzunbo'yli, ochko'z, serquvvat, ko'kko'ngil kabi sifatler qo'shma sifatlerga kiradi. Juft sifatler ma'nosi yaqin yoki qarama-qarshi bo'lgan ikki sifatning yonma-yon qo'llanishidan hosil bo'ladi. Masalan, katta-kichik, oq-qora, eski-yangi, achchiq-chuchuk. Takroriy sifatler esa bir xil

sifatning takrorlanishi orqali yasaladi. Masalan, katta-katta, uzun-uzun, oppoq-opp oq, qizil-qizil kabi. Shu tariqa, sifatlarning tuzilishiga ko'ra turlari belgining turli shakllarini ifodalaydi va nutqning ta'sirchan hamda boy bo'lishiga xizmat qiladi.

Sifatlar gapda asosan sifatlovchi aniqlovchi, ravish holi, ot kesim kabi vazifalarda keladi. Sifatlovchi aniqlovchi otga bog'lanadi: Menda na daftar, na ko'k ruchka bor. „Ko'k” so'zi „ruchka” ga bog'lanmoqda. Ravish holi fe'lga bog'lanadi. Kitoblar oldingidan og'irroq ko'rinardi. „Og'irroq” „ko'rinardi” ga bolaning kelmoqda. Ot kesim gapning oxirida keladi: Bu kitob hammasidan azizroq. Otlashmagan sifatlarning sintaktik vazifasi ularning qaysi so'z turkumiga bog'lanayotganiga qarab aniqlanadi. Masalan: Yaxshi bola yaxshi o'qiydi gapida bola so'zi bog'langan sifati otga bog'langani uchun sifatlovchi- aniqlovchi hisoblansa, o'qiydi so'ziga bog'langan sifat fe'lga bog'langani uchun ravish holi hisoblanadi. Demak, sifatlarni chuqur o'rganish o'zbek tilining grammatik imkoniyatlarini to'liq anglashga, nutqni mazmunli, ta'sirchan hamda badiiy jihatdan go'zal qilishga yordam beradi. Shu sababli sifatlarni o'qitish, ularning darajalari va tuzilish xususiyatlarini amaliyotda qo'llash tilshunoslik va ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. „O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami” Nargiza Erkaboyeva
2. oefen.uz <https://oefen.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi. Ona tili darsliklari (5-9-sinflar) Toshkent: Sharqturliyillar
4. G'aniyev, F. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya
5. Ra'no Sayfullayevavaboshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili.
6. Jamolxonov H.A. Hozirgi o'zbek adabiy tili